

БАНК-МОЛИЯ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ АҲАМИЯТИ

ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКО- ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

THE IMPORTANCE OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE DEVELOPMENT OF THE BANKING AND FINANCIAL SYSTEM

Жумаев Нодир Хосиятович

*Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутаты, Саноат, қурилиш ва савдо
масалалари қўмитаси Раиси, и.ф.д., проф.*

Бердияров Бахриддин Тавашарович

*Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Сиртқи ва
масофавий таълим бўлими бошлиғи, и.ф.д., проф.*

Аннотация.

Ушбу мақолада бугунги трансформацион иқтисодиётда банк-молия тизимини замонавий талаблар асосида такомиллаштириб боришда амалга ошириш ва тадбиқ этиши зарур бўлган дастлабки чора-тадбирлар, яъни рақамлаштириш ёки рақамли иқтисодиётни аҳамияти тадқиқ этилган. Шунингдек мақолада пуллар ўрнини рақамли пуллар эгаллаши, кучли рақобат шароитида банкларнинг рақамли технологиялардан фойдаланишига оид таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: банк-молия тизими, тижорат банклари, рақамли иқтисодиёт, криптовалюта, банк хизматлари, блокчейн технологияси, рақамли тижорат, рақамли активлар.

Аннотация.

В данной статье рассматривается важность цифровизации или цифровой экономики, первоначальных мер, которые необходимо реализовать в современной трансформационной экономике для совершенствования банковской и финансовой системы на основе современных требований. В статье излагаются предложения и рекомендации по замене наличных денег цифровыми, использованию банками цифровых технологий в условиях жесткой конкуренции.

Ключевые слова: банковско-финансовая система, коммерческие банки, цифровая экономика, криптовалюта, банковские услуги, технология блокчейн, цифровая коммерция, цифровые активы.

Abstract.

This article examines the importance of digitization or the digital economy, the first measures to be implemented and implemented in today's transformational economy to improve the banking and financial system based on modern

requirements. The article also provides suggestions and recommendations regarding the replacement of cash by digital money, the use of digital technologies by banks in the face of strong competition.

Keywords: *banking and financial system, commercial banks, digital economy, cryptocurrency, banking services, blockchain technology, digital commerce, digital assets.*

КИРИШ

Кундалик ҳаётимизга рақамлаштиришни тезроқ кириб келишинини хоҳласак, рақамлаштириш таъсирида турмушимизда турли қулайликлар пайдо бўлсин десак, рақамлаштиришни жорий этишга тизимли ёндашув лозим. 2010 йиллардан буён электрон ҳукуматни тизимини ривожлантиришга интилиб келамиз. Натижалар эса фақатгина сўнгги беш-олти йилда кўзга ташлана бошлади. Табиийки, мазкур ҳолатларни ижобий баҳолаш, эътироф этиш мумкин. Чунки, давлатимиз томонидан амалга оширилаётган рақамлаштиришга оид дастурлар халқимиз, қолаверса тадбиркорларимиз хоҳиш-истакларини тўғри англашимиз имконини беради. Табиийки, ушбу дастурларни янада кенгайтиришимиз, такомиллаштиришимиз лозим. Бироқ, айрим муаммолар борки, уларни қисқа фурсатда ҳал қилиш талаб этилади. Биринчидан, рақамлаштириш бу “маълумотлар омбори”дир, маълумотлар жуда катта ҳажмдан иборат. Иккинчидан, бизда “улкан маълумотлар”ни оқимини бошқариш, сақлаш ва қайта ишлаш турли платформаларини кенгайтириш муҳим аҳамият касб этади. Учинчидан, дастурларни ижросини таъминлашда амалга ошириш механизми ва молиялаштириш манбалари кўрсатилган бўлса-да, мониторинг жараёнида жамоатчилик назоратини кучайтирилиши муҳим, деб ҳисоблаймиз.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

Рақамли иқтисодиёт ёки иқтисодиётни рақамлаштириш ва бу жараённинг банк-молия тизимини ривожланишига таъсирига оид илмий-тадқиқот ишлари кўплаб хорижий олимлар, жумладан: И.Бойко, Н.Негропonte, В.Бондаренко, Г.Головенчик, Г.Гасанов ва бошқа олимлар томонидан тадқиқ этилган. Маҳаллий олимларимиздан рақамли иқтисодиётни жорий этишнинг долзарб масалалари ва унинг банк-молия тизими ривожланишига таъсирини баҳолаш билан боғлиқ тадқиқотлар Н.Жумаев (2020), Гулямов (2019), О.Абдуллаев ва мамлакатимизнинг бошқа кўплаб етакчи иқтисодчи олимлари томонидан олиб борилган.

Бойко ва бошқ. (2017) “Биз рақамли иқтисодиётни рақамли технологияларга асосланган фаолият, жумладан, рақамли технологияларнинг ишлашини таъминловчи инфратузилма сифатида тушунамиз. Рақамли технологиялар бу ҳолда рақамли тизимлар асосида ахборотни яратиш, тўплаш, қайта ишлаш, сақлаш ва узатиш билан боғлиқ технологиялар сифатида тушунилиши керак” дея таъриф берган.

Негропonte (1995) эса “рақамли иқтисодиёт” тушунчасига “Ахборот ҳажми билан алмаштириладиган маҳсулотларнинг жисмоний оғирлигининг

йўқлиги, электрон маҳсулотларни ишлаб чиқариш учун ресурсларнинг арзонлиги, маҳсулотларнинг анча кичикроқ майдони, шунингдек, товарларнинг Интернет орқали деярли бир зумда ҳаракатланиши” деб таъриф берган.

Бондаренко (2017) “Рақамли иқтисодиёт бу тўртинчи саноат инқилоби технологияларига мос келадиган одамлар ўртасидаги муносабатлар моделини топишнинг яхлит, тизимли, мураккаб муаммоси, яъни рақамли технологиялар ва ХХІ асрнинг бошқа юқори технологиялари билан ва уни шакллантириш, ишлаб чиқиш ва амалга оширишда объектив белгиланган мақсадга эришишни таъминлаши керак” деб, ўз муаллифлик фикрини билдирган.

Головенчик (2019) ўз тадқиқотларида “Рақамли иқтисодиёт - бу глобал ахборот маконида фаолият юритувчи, рақамли тармоқдан кенг фойдаланиш орқали давлат, бизнес ҳамжамият ва фуқаролар ўртасидаги ижтимоий, маданий, иқтисодий ва технологик алоқалар, ижтимоий-иқтисодий жараёнлар самарадорлигини ошириш мақсадида бошқарув усуллари ва технологияларида доимий инновацион ўзгаришларга олиб келадиган маҳсулотлар ва хизматларни ишлаб чиқариш ва истеъмолчига етказишнинг рақамли турлари ва шакллари яратувчи технологиялар тизими” деб таъриф берган.

Гасанов (2017) эса “рақамли иқтисодиёт” тушунчасига қуйидагича таъриф берган: “Рақамли иқтисодиёт – бу илғор фан ютуқлари ва илғор технологияларга, биринчи навбатда рақамли ахборот-коммуникация технологияларига асосланган иқтисодиётдаги институционал тоифалар (концепциялар) тизими бўлиб, унинг фаолияти ижтимоий ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, барқарор иқтисодий барқарорликни сақлаш, мамлакат фуқароларининг фаровонлиги ва ҳаёт сифатини оширишга қаратилган”.

Гулямов ва бошқ. (2020) “Рақамли (электрон) иқтисодиёт – бу ахборот, жумладан, шахсий ахборотдан фойдаланиш ҳисобига барча қатнашчиларнинг эҳтиёжларини максимал даражада қондириш унинг ўзига хос хусусияти бўлган иқтисодиётир” дея фикр билдирганлар.

Абдуллаев ва бошқ. (2020) ўзларининг тадқиқотларида “Рақамли (электрон) иқтисодиёт - онлайн-технологияларга асосланган ва ҳаётий неъматларга эҳтиёжларни қондиришга йуналтирилган, бу эса, ўз навбатида хўжалик юритишнинг янги усуллари шакллантиришни кўзда тутадиган ва давлат томонидан тартибга солишга амалий воситаларини талаб қиладиган ишлаб чиқариш, айирбошлаш ва истеъмол жараёнларида юзага келадиган муносабатлар йигиндисидир” деб таъриф берганлар.

Жумаева (2024) ўзининг монографик тадқиқотида тўлов балансини тартибга солишда валюта сиёсатининг ролини мустаҳкамлашга қаратилган илмий хулосаларни асослаб беради. Жумладан, мамлакат экспортининг ошиши натижасида валюта курсига бўлган босимнинг камайишига шарт-шароит яратилишини таъкидлаб ўтади. Бунда эса, рақамли технологияларнинг ролини алоҳида кўрсатиб ўтади.

Рақамли иқтисодиёт тушунчасига оид турлича ёндашувлар бўлсада рақамлаштириш ва унга ўтиш жараёнлари ва трансакциялари бўйича ягона тўхтамга келинмаган. (IMF, February 28, 2018).

Кўпгина ҳолатларда рақамли иқтисодиёт деб тор маънодаги онлайн платформалар билан чекланиб қолинмоқда. Умумий кенг маънода рақамли маълумотлардан фойдаланадиган барча фаолиятлар рақамли иқтисодиётнинг таркибий қисми ҳисобланади.

Ҳозирда даврий матбуотни кузатадиган бўлсак, рақамли иқтисодиёт билан бир қаторда “рақамли трансформация”, “рақамлаштириш шароитида” каби тушунчаларни ҳам ишлатилаётганига гувоҳ бўлмоқдамиз.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Мақоладаги муаммоларни ўрганишда таҳлил ва синтез усулларидан фойдаланилган. Шунингдек, мақола мавзусига оид қарашларни, фикрларни таҳлил қилишда индукция ва дедукция усуллари кенг қўлланилган. Ўзбекистонда иқтисодиётни рақамлаштиришга оид статистик маълумотларни гуруҳлаш, солиштирма таҳлил, танлама кузатув усулларидан фойдаланилган. Ишни мазмунини бойитиш ва унга хулосавий фикрларни беришда илмий абстракциялаш ва бошқа усуллар қўлланилган.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Кишилиқ жамияти ривожланишида пулнинг аҳамияти катта ва, таъбир жоиз бўлса, айтиш мумкинки, пул инсониятнинг энг яхши кашфиётларидан биридир. Айтиш пайтда, Марказий банкнинг тўлиқ назоратида бўлган қонуний тўлов воситаси ҳисобланган фиат пуллар ўрнини рақамли валюталар, жумладан, криптовалюталар эгаллаши борасида башоратлар пайдо бўлмоқда. Нақд валютасиз жамият куриш йўлида мамлакатлар ўртасида ўзига хос рақобат кураши авж олган. Бу бир томондан тезкор, сарф-харажатлари паст трансакцияларни амалга ошириш имконини берса, бошқа томондан, анонимлик ва таҳаллус ортига бекинган томонларни аниқлашнинг мураккаблиги ҳисобига ноқонуний фаолиятни молиялаштиришда иштирок этиш хавфини кучайтирмоқда.

Криптовалюталарнинг яратилиши – майнинг жараёни юқори электр-энергияни талаб этади ва бу жараённинг энергия сифими борган сари ортиб боради. Бошқача айтганда, биткоинни “қазиб олиш” олтинни қазиб олишдан ҳам қимматга тушиши мумкин.

Бошқа томондан, саноат 4.0 инқилобига тайёргарлик ривожланган давлатлар ўртасида юқори тус олган ва бу янги даврда анъанавий пул ва тўлов тизимлари самара бермай қўяди. Бунинг натижасида молиявий воситачиларсиз, тезкор, ишончли, шаффоф тўловларни кафолатлайдиган блокчейнга асосланган мутлақо янги тўлов тизими эҳтиёж ортади.

Шундай экан, монетар органлар ҳам мустақил пул-кредит сиёсатини сақлаб қолиш мақсадида ўзининг миллий рақамли валютасини жорий этиш борасида аниқ стратегияга эга бўлиши талаб этилади.

Янги таҳрирда қабул қилинган “Валютани тартибга солиш тўғрисида”ги, “Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тўғрисида”ги, “Банк ва банклар фаолияти тўғрисида”ги қонунлар банк тизимини ислоҳ қилишда, янги замонавий инструментларни қўллашга асос бўлиб хизмат қилади.

Сўнги йилларда тижорат банклариди банк хизматларини ошириш бўйича катор ишлар амалга оширилди. Лекин, жаҳонда бўлаётган ўзгаришлар, глобаллашув жараёни, рақобатбардошликни ҳаддан зиёд ривожланиши банкларимиз олдида банк хизматларини янги босқичга олиб чиқиш заруратини юзага келтиради.

1-расм. Жаҳонда фойдаланувчи-киши бошига тўғри келувчи тўлов тизимлари тури бўйича ҳажми, минг АҚШ доллари.

Манба: FinTech – Worldwide.

Фикримизча, рақамли технологиялар асосида ташкил этилаётган банк (необанкинг) субъектлари жаҳонда жадал ривожланиш тендецияларини кўрсатмоқда. Анъанавий банклар орқали тўловларни амалга ошириш ўсиш тенденциясига эга бўлмаётган бир шароитда, рақамли тўлов технологияларидан фойдаланиш ўсаётганлигини кузатиш мумкин. Таҳлилчиларнинг фикрича, 2028 йилга келиб, рақамли тўловларни ўртача ҳажми 3,46 минг АҚШ доллари бўлса, анъанавий банклар орқали тўловлар киши бошига ҳажми 1,47 минг АҚШ долларига тенг бўлади (1-расм).

Таъкидлаш лозим, необанкинг тизимлари орқали тўловларни амалга ошириш сезиларли даражада ўсаётганлигини кузатиш мумкин. 2028 йилга келиб ушбу хизмат тўлов тизими орқали тўловларнинг киши (фойдаланувчи) бошига тўғри келиши 27 минг АҚШ долларига тенг бўлиши қайд этилмоқда. Шу нуқтаи назардан, банк хизматларини ташкил этиш, банк тизимини янги ракурсдан таҳлил қилганда рақамли банк хизматлари алоҳида хусусиятга эга бўлмоқда.

Дарҳақиқат, агар тижорат банклари тижорат фаолиятини биринчи ўринга қўйишмаса, бозор муносабатларига мослашишмаса, эртага бирор иқтисодий иттифоққа аъзо бўлишса, рақобатга тайёр эмаслиги натижасида қийин аҳволда қолишлиги мумкин. Шу нуқтаи назардан, тижорат банклари ўзларининг ташкилий тузилмасини қайта кўриб чиқишлиги, уни халқаро стандартларга мослаб такомиллаштириш, кредитлаш шартларини соддалаштириш муҳимдир.

Шунингдек, бизнесга йўналтирилган корпоратив бошқарув ва кузатув кенгашларини жонлантириш, замонавий банк хизматларини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқилиши зарур.

Тижорат банкларига хусусий капитални жалб этилмас экан, уларни тез суръатларда ривожланиши қийин масалалигича қолиб кетиши мумкин. Шу жиҳатдан оладиган бўлсак, ҳақиқатда, тижорат банкларида давлатнинг улушини имкон қадар пасайтириш яхши натижаларга олиб келади. Шунингдек, банкларга стратегик ривожланиш бўйича қатор топшириқлар берилди. Бу жараёнларни тезлаштириш учун илғор халқаро банк амалиёти тажрибаларидан фойдаланишимиз керак. Бу, албатта, тижорат банкларини ривожланишига, мамлакатимиз банк-молия тизимини тараққий этишига, натижада, иқтисодиётимиз соғломлашишига ва рақобатбардошликни ошишига олиб келади.

Жуда кўпчилик рақамли иқтисодиёт нега керак ва нима беради деб ўйлаши мумкин. Рақамли иқтисодиёт деганда, фақатгина Блокчейн (Blockchain) технологиясини ва улардан халқаро молия бозорларида фойдаланиш масалаларини ёки криптовалюталарни тушуниш керак эмас. Албатта, Блокчейн технологияси, криптовалюталар ҳам рақамли иқтисодиётнинг бир бўлаги. Лекин, рақамли иқтисодиёт (Digital Economy) деганда, рақамли коммуникациялар, ИТ ёрдамида олиб бориладиган иқтисодиёт тушунилади. Бунда, яширин иқтисодиётга барҳам бериш воситаси сифатида ҳам қараш мумкин. Чунки, биринчидан, ҳамма амалга оширилган операциялар электрон рўйхатдан ўтилишига, иккинчидан, ҳамма нарса шаффоф бўлишига эришилади. Қолаверса, ишлаб чиқаришда янги ИТ қўлланилиниши оқибатида маҳсулот ва хизматларнинг таннархи пасаяди ва рақобатбардошлик ошади. Иқтисодиётимиз рақобатбардош бўлмас экан, бозор қонунлари тўлиқ амал қилмас экан, амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг натижаси сезиларли бўлмайди.

Жаҳон банкининг “Рақамли дивидентлар” номли тадқиқоти натижалари мамлакатлар иқтисодиётини ривожлантиришда рақамли иқтисодиётнинг долзарб ва муҳим масала эканлигини кўрсатади. Жумладан, интернет тезлигининг 10 фоизга ўсиши, мамлакат ЯИМни ўсишига олиб келади. Ривожланган давлатларда ушбу кўрсаткич, 1,21 фоизни ташкил этса, ривожланаётган давлатларда 1,38 фоизни ташкил этади. Демак, интернет тезлиги 2 баробарга ошадиган бўлса, ЯИМ ҳажми ҳам қарийиб 15 фоизга ошишига эришиш мумкин.

Жаҳонда амалга оширилаётган глобаллашув шароитида ташқи миграция, халқаро савдо ва капиталлар ҳаракати, туризм, хорижий инвестициялар, ИТ ривожланиши мамлакатларнинг иқтисодий ўсиш суръатларига таъсир этади. Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар натижасида очиклик, халқаро иқтисодий-сиёсий алоқаларнинг ривожланиши юртимизда саноат тармоқларини модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш имкониятларини юзага келтирди. Бунга мамлакатимиз ташқи савдо ҳажмининг ўсишини мисол қилиб келтириш мумкин. “Электрон ҳукумат”, “электрон бошқарув”, “телекоммуникация”, “Интернет”, “Веб-сайт” каби юзлаб

иборалар ҳаётимизнинг ажралмас бўлагига айланди. IT кундалик ҳаётимизнинг барча соҳаларини қамраб олмоқда.

Рақамли иқтисодиётда IT ёрдамида таннархни камайтиришга, натижада, оптималлашувга ва самарадорлик ошишига эришилади.

Рақамли иқтисодиётда замонавий илмий ёндашувлар ва инновациялар муҳим ва устувор аҳамиятга эга бўлади. Бунда илмий сиғимкорлик юқори бўлган тармоқлар ривожланади.

Рақамли иқтисодиёт ривожланган давлатларда ЯИМ ҳажми ва ЯИМни аҳоли жон бошига тўғри келадиган миқдори юқоридир. Шу жиҳатдан, давлатимиз раҳбарининг бу масалага давлат миқёсида қарашлари бир пировард мақсадни кўзлайди, биринчидан, аҳолининг турмуш даражасини юксалтириш, иккинчидан, аҳолининг реал даромадларини ошириш ва сифатини яхшилаш.

Экспертлар фикрича, 2020 йилдан бошлаб йирик банкларнинг қарийб 30% дан ортиғи ўзларининг иш фаолиятида Blockchain технологиясидан фойдаланишни бошлаб юборишди. Бунга сабаб қилиб, Blockchain технологиясининг нисбатан эндигина яратилганига қарамадан, унинг мавжуд бизнес жараёнлардаги инқилобий ўзгаришларни қамраб олгани молия бозорлари иштирокчилари ўртасида улкан қизиқиш уйғотганини кўрсатиш мумкин.

Маълумки, бугунги кунда рақамли иқтисодиёт қиймат яратишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Турли хил алгоритмлар, жараёнлар ва рақамли ахборотлар корпоратив бизнесни стратегик ривожланишида ҳал қилувчи кучга эга бўлмоқда. Рақамли номолиявий омиллар банкларни рақобатбардошлигини белгилаб бермоқда, самарадорлигига таъсир кўрсатмоқда.

Рақамли технологияларни ривожланиши охир-оқибат номоддий активларни, яъни физик жиҳатдан мавжуд бўлмаган номонетар активларни ошишига олиб келмоқда. Аниқроқ тушунтирадиган бўлсак, бухгалтерия балансидаги моддий ва номоддий активлар ўз ўринларини алмаштиришади.

Рақамли активлар – бу молиявий ҳисоботларни тузишда ҳисобга олинадиган рақамли шаклдаги номоддий активлардир.

Жаҳоннинг машҳур McKinsey экспертларининг баҳолаши бўйича, бугунги кунда жаҳон ЯИМни ҳажмини қарийб 10%и рақамли активларга тўғри келади, шу билан бирга, уларни ишлаб чиқиш суръати жаҳон иқтисодий ўсишининг 30%ни таъминлайди. Рақамли активларни ривожланиши акселератор (тезлаштирувчи) ҳаракатига ўхшайди.

Рақамли активларни ривожланишида ижтимоий тармоқларни ўрни муҳимдир. Ижтимоий тармоқлар ўз навбатида рақамли бизнесни ривожланишига кенг имкониятлар яратиб беради.

Рақамли иқтисодиётнинг замонавий кўриниши сифатида мобиль тўлов тизимларини кўрсатиш мумкин. Бунда ҳаммамизга маълумки, мижозларнинг смартфонлари банкдаги ҳисобрақамларга боғланган бўлади, бу ўз навбатида мижозларга on-line харидларни амалга ошириши ва мобиль аппаратнинг экранига қўл теккизиш орқали дунёнинг исталган жойига пул маблағлари ўтказиши мумкин.

Тўлов тизимлари ва банк ахборот тизимлари рақамли активлардан кенг фойдаланишади. Рақамли активларнинг асосий компонентлари сифатида интелектуал мулк объектлари ҳисобланади. Интелектуал фаолият натижаларига эгалик ҳуқуқини фақатгина компания эга бўлади. Бундай активларга мисол қилиб, ихтиро патентига мутлақ ҳуқуқ, компьютер дастурларига мутлақ ҳуқуқ ва маълумотлар базасини келтириш мумкин.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Рақамли активларни ривожланишини рақамли тижоратнинг ривожланишисиз тасаввур қилиш қийин. Рақамли тижорат эса, содда ва ишончли рақамли тўлов тизимларини яратишни талаб этади. Биринчи on-line тўлов тизимларига хизмат кўрсатишда аҳоли ўртасида кенг тарқалганлиги сабабли кредит ва дебет карталаридан фойдаланилган. Visa ва Master Card кредит карталари эмитентлари сотувчилардан ахборот алмашинувида юқори хавфсизлик чораларини кўриш шартларини талаб этишган.

Жаҳонда рўй бераётган сўнги трендларни ўрганиш фойдадан ҳоли бўлмайди. Чунки, дунёда бухгалтерия балансидаги моддий ва номоддий активлар ўз ўринларини жадал алмаштириш даврида биз ҳам асосий эътиборни фақат маҳсулотлар экспортига қаратмасдан, балки ноу-хау, блокчейн технологияларини фаолиятини замонга ҳамоҳанг ўрганиб, шу билан бирга, рақамли иқтисодиётдан фойдаланишни янги босқичга олиб чиқишимиз мақсадга мувофиқ бўлади, деб ҳисоблаймиз.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевни рақамли иқтисодиётни ривожлантиришни устувор вазифа сифатида белгилашларига сабаб, Ўзбекистон иқтисодиётини барқарор суръатларда ўсишини таъминлаш билан бирга, аҳолини онгини, илмини, қарашларини замон билан ҳамнафас қилиш, мамлакатимизни халқаро майдонда интеграциясини тезлаштириш ва пировардида Ўзбекистонни демократик, иқтисодий жиҳатдан ривожланган давлатлар қаторига кўшишдан иборатдир.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда республикамиз тижорат банклари жаҳондаги йирик тижорат банклари билан рақобатлашиши, трансформация жараёнларига муваффақиятли ўтишлари, рақамли иқтисодиётга мослашиб самарали фаолият юритишлари учун суъний интеллектга асосланган рақамли технологияларни тадбиқ этишлари лозим бўлади. Дунёда бўлаётган рақамли технологиялар соҳасидаги тенденциялар ва трендларни банк амалиётига жорий этмасдан халқаро банк тизимига интеграциялашуви мумкин эмас.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

Бойко И. ва бошқалар Экономика предприятия в цифровую эпоху // Russian Journal of Entrepreneurship 2017 18(7): 1127

Бондаренко В. Мировоззренческий подход к формированию, развитию и реализации “цифровой экономики” // Журнал “Современные ИТ и ИТ-образование” 2017.

Гасанов Т.А., Гасанов Г.А. Цифровая экономика как новое направление экономической теории // РППЭ. 2017 №6(80)

Головенчик Г Теоретические подходы к определению понятия "цифровая экономика" // Наука и инновации. . 2019 №2 (192)

Гулямов С.С. ва бошқалар. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари// Тошкент 2019.

Negroponte, Nicholas. Being Digital // New York: Alfred A. Knopf. 1995.

Абдуллаев ва бошқ. (2020) Рақамли иқтисодиёт // Ўқув қўлланма. LESSON PRESS

Жумаева С.Х. Тўлов балансини тартибга солишда валюта курси сиёсатининг ролини ошириш йўллари. Монография. – Т.: Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи. 2024 124 бет.

Умаров О. Рақамли иқтисодиёт ва унинг ривожланиш тенденциялари. «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали. 2018 № 3, май-июнь.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5-октябрдаги ПФ-6079- сонли “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси Фармон 2020.

International Monetary Fund (February 28, 2018). Measuring the digital economy. <https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/04/03/022818-measuring-the-digital-economy>.

FinTech-Worldwide <https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/worldwide#transaction-value>